

1 EDITORIAL

Ana Livia Ayres Cardoso

São Paulo, Novembro de 2025

Com o avanço das relações internacionais contemporâneas, observa-se a formação de múltiplas dinâmicas entre as nações, com o surgimento de configurações regionais específicas. A Eurásia, região abordada neste boletim, tem sido palco de inúmeras transformações ao longo da história mundial, as quais se intensificam à medida que crescem a interdependência e a complexidade das relações entre os Estados. Diante disso, reconhecemos a importância de um olhar atento e específico para os países que compõem essa região. Assim, na terceira edição do boletim *Eurásia em Foco*, o Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE) reafirma seu compromisso de oferecer um panorama abrangente sobre a Eurásia, contribuindo de forma autônoma, crítica e objetiva para o debate sobre seus desdobramentos políticos, estratégicos, securitários, históricos, culturais e sociais.

A primeira seção desta edição é dedicada às notícias mais relevantes dos últimos três meses, julho, agosto e setembro, referentes às regiões do Cáucaso, Rússia, Bálticos, Repúblicas Ocidentais e Ásia Central. O objetivo é aprofundar as informações apresentadas no clipping publicado em nosso perfil no Instagram, destacando aquelas que tiveram maior impacto e geraram desdobramentos significativos para a política regional. Jonathan Christian compila as notícias do **Cáucaso**, destacando a disputa por influência entre o Ocidente e a Rússia na região, evidenciada pelas mediações de Washington em conflitos locais. No caso da **Rússia**, Getúlio Neto destaca a ambiguidade das relações russas com os Estados Unidos e a consolidação da mudança de direção de sua política externa para o leste.

O pesquisador Getúlio Neto também compila as notícias dos **Bálticos**, destacando os esforços para que suas relações com a Rússia sejam cortadas, indicando uma aproximação com países do Ocidente e apoio à Ucrânia diante do cenário de guerra. Na sequência destaco os processos de disputa por influência nas **Repúblicas Ocidentais**, onde, nos casos da Ucrânia e da Moldávia, observam-se pressões para o alinhamento com a Europa, ainda que fragilizadas pelas ações de seus líderes políticos. Na Moldávia, registra-se a vitória de um partido pró-Europa, enquanto Belarus aprofunda sua integração política com a Rússia. Por fim, a pesquisadora Danielle Makio, ao abordar os acontecimentos da **Ásia Central**, observa uma tendência entre os países da região pela busca por autonomia estratégica, reforçando a importância de infraestrutura, tecnologia e integração

econômica para projeção de poder regional.

Ainda nessa edição, os leitores podem encontrar cinco análises de conjuntura sobre temas diversos. A primeira análise, de Tito Lívio Barcellos, aborda a parceria estratégica entre Rússia e Irã. A análise de Danielle Makio oferece aos leitores uma perspectiva sobre Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) e como o evento foi um marco para a consolidação da Eurásia como um foco de transformações do sistema internacional. O pesquisador Pérsio Glória contempla a edição com uma análise sobre como a conjuntura russa e sua articulação política garantem a sua estabilidade mesmo diante de medidas externas, sobretudo do Ocidente, para desestabilizar o país. Contamos também com a análise de Matheus Pereira (com a colaboração de Danielle Makio) sobre o papel de destaque da Rússia na diplomacia nuclear, a instrumentalização desse tipo de energia e sua atuação na Ásia Central, com destaque para o Uzbequistão e o Cazaquistão. E, finalmente, a análise de Jonathan Christian nos possibilita um panorama sobre as relações uzbeque-afegãs, marcadas pelo distanciamento, mas que agora se aproximam por meio de acordos de cooperação e do comércio.

Finalmente, nossa última seção conta com quatro artigos inéditos e, pela primeira vez, produções de pesquisadores externos ao CIRE, que contribuem para uma maior diversidade de perspectivas e para a ampliação dos debates propostos. O primeiro artigo, do pesquisador convidado Valdir Bezerra, intitulado “*Paz & Guerra: uma análise sobre os desentendimentos entre Rússia e Ucrânia ao longo dos anos 2000*”, no qual analisa o conflito com enfoque na questão da desmilitarização da Ucrânia e o debate acerca de sua neutralidade. O segundo artigo da edição, dos pesquisadores convidados Daniela Secches e Leonardo Nascimento, coordenadora e membro do Observatório Rússia-América Latina (Ruslat), respectivamente, é nomeado “*Olhares sobre Brasil e Rússia: um perfil da produção acadêmica local em Ciência Política e Relações Internacionais*” e busca delimitar um perfil referente às produções acadêmicas contemporâneas sobre as relações Brasil-Rússia.

A terceira contribuição é “*A Geoeconomia da Resiliência russa na Guerra da Ucrânia*”, do pesquisador convidado Pedro Martins, na qual é analisada a resistência da economia russa diante das sanções ocidentais após o início da guerra na Ucrânia, argumentando que a Rússia buscou uma estratégia de diversificação de parcerias, especialmente com Índia e China. Por fim, a última contribuição é de Maria Eduarda Carvalho, membra do CIRE, cujo título é “*Facetas do multilateralismo: uma sistematização dos discursos dos Estados pós-soviéticos sobre a reforma do Conselho de Segurança nas Assembleias Gerais da ONU (2024-2025)*”. No artigo, a pesquisadora visa analisar os discursos dos Estados do espaço pós-soviético durante a 79ª e a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, buscando sistematizar como estes percebem sua representatividade no Conselho de Segurança e suas percepções sobre o tema do multilateralismo.

Nessa edição compreendemos um considerável avanço em relação às edições anteriores, principalmente devido às excelentes contribuições de pesquisadores externos ao grupo. Entendemos também que essa publicação é mais um passo em direção à consolidação da nossa rede de pesquisadores sobre o espaço euroasiático. Em edições futuras continuaremos aprimorando as seções do

boletim, contando com outras participações e novos temas que contribuem para a diversificação e qualidade do boletim.

Agradecemos aos pesquisadores, colaboradores e parceiros do CIRE, que tornam o projeto realidade, e aos leitores, que transformam nossa produção em diálogo e prática. Reforçamos o convite a toda comunidade ao engajamento com temas tratados no boletim, possibilitando um aprofundamento e a consolidação do grupo enquanto uma referência de pluralidade e alta qualidade no que tocam os estudos sobre o chamado espaço pós-soviético.

Boa leitura a todos.

Atenciosamente,

*Comissão Editorial do Boletim Eurásia em Foco,
publicação trimestral do CIRE*

CONHEÇA A EDITORA DESTE NÚMERO

Ana Livia Ayres Cardoso é doutoranda em Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP). Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (PPGRI-UFU). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Participante do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE) e do Grupo de Pesquisa em Gênero e Relações Internacionais MaRIas (IRI-USP), no qual atua como Co-Coordenadora Acadêmica.